

A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ÊXITO NA COBERTURA VACINAL DO HPV EM UM MUNICÍPIO DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Saúde

Diandra Frassetto¹; Débora Felipe Brolese²; Kelli Pazeto Della Giustina³; Katryni Ferreira⁴; Ranusia Talamini Garcia⁵

¹ Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE). e-mail: di.andra22@outlook.com

² Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE). e-mail: deb.fbr@hotmail.com

³ Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE). e-mail: kellipdg@gmail.com

⁴ Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE). e-mail: katryniferreira3123@gmail.com

⁵ Centro Universitário Barriga Verde (UNIBAVE). e-mail: ranusiaatalamini@hotmail.com

Resumo: Um dos maiores avanços nas últimas décadas na área da saúde é a vacinação. A imunização é uma medida importante de prevenção de doenças, entretanto a sensação de proteção proporcionada pela cobertura vacinal no decorrer dos anos resultou em entraves para a adesão à vacinação, especialmente, a do HPV. O objetivo geral é identificar a visão dos profissionais de saúde para o êxito na cobertura vacinal do HPV. Foi desenvolvido um estudo qualitativo, orientado pela análise de conteúdo de Bardin, aplicado a 15 participantes, sendo profissionais de saúde das Estratégias de Saúde da Família que possuem sala de vacina. Utilizou-se entrevista com o grupo amostral e os dados foram organizados no software NVIVO[®]11. Os resultados demonstraram uma série de fatores que interferem na cobertura vacinal do HPV, sendo crenças, concepções culturais e religiosas da população, necessidade de treinamentos aos profissionais e a falta de divulgação de informações sobre a vacina.

Palavras-chave: Imunização. Infecções por Papilomavírus. Cobertura Vacinal. Enfermagem em Saúde Pública.

Introdução

O contexto histórico da vacinação no Brasil ocorreu em meados do século XX, onde a evolução das vacinas e a determinação de estratégias de imunização contra doenças altamente infecciosas foram essenciais para alterações radicais no padrão das doenças que afetam a humanidade. Nesse sentido, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi aprovado em 18 de setembro de 1973, tendo o papel de implantar, uniformizar e supervisionar as políticas e ações de imunização no país, sendo referência mundial, sendo o Brasil, o pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do Sistema Único do Saúde (SUS) e é um dos países do mundo que ofertam de maneira universal um rol extenso e abrangente de imunobiológicos (Pestana *et al.*, 2022).

O HPV apresenta mais de 150 genótipos diferentes, onde 12 deles são considerados oncogênicos pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC) e associados à neoplasias malignas do trato genital, já os demais subtipos estão relacionados às verrugas anogenitais e cutâneas (Souza *et al.*, 2020). Mesmo possuindo uma grande incidência mundial, o vírus do HPV ainda é pouco conhecido por grande parte da população, influenciando, de certa forma, na adesão e aceitação da imunização por meninas e meninos desde a pré-adolescência. Fato este que torna o tema relevante, já que a imunização é considerada uma importante ferramenta na prevenção de doenças, especialmente do câncer de colo de útero, uma vez que o HPV é considerado uma infecção sexualmente transmissível (IST) e fator determinante para a progressão oncológica, tanto da região anal, perianal, uterina e peniana (Romualdo; Novaes; Muller, 2020).

A população sexualmente ativa é a mais susceptível a contrair IST em qualquer momento do ciclo de vida e o principal mecanismo de transmissão é a via sexual. Os preservativos e as vacinas são recursos preventivos, os quais oferecem a proteção contra essas infecções. No entanto, a vacinação é o principal aparato profilático, com o intuito de induzir a produção de anticorpos séricos, potentes e duradouros contra esses agentes patológicos (Silva; Araújo, 2020).

Existem grandes movimentos antivacinas no Brasil, e é de extrema relevância entender os fatores que estão contribuindo para a redução das coberturas vacinais, como: hesitação em vacinar, acessibilidade, desconhecimento acerca da vacinação, “*fake news*”, entre outros, sendo necessário criar estratégias para alcançar as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde (Domingues *et al.*, 2020).

A Atenção Básica é a principal porta de entrada para que o usuário possa ter acessibilidade aos serviços de saúde, incluindo a disponibilidade de inúmeras vacinas, de forma gratuita, garantindo a atualização da caderneta nacional de vacinação. Além disso, o papel da equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família é relevante, podendo oferecer informações e orientações a respeito da imunização (Figueredo *et al.*, 2020).

Esse estudo tem como objetivo geral identificar a visão dos profissionais de saúde para o êxito na cobertura vacinal do HPV e como objetivos específicos, verificar a acessibilidade das salas de vacinas, descrever as fragilidades e potencialidades acerca da cobertura vacinal do HPV, conhecer as medidas

estratégicas para a cobertura vacinal do HPV e identificar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a relevância da cobertura vacinal do HPV.

Embora a vacinação seja comprovadamente uma ação que tem contribuído para a prevenção de doenças imunopreveníveis, quando se realiza o monitoramento da situação vacinal, pesquisas e experiências profissionais têm apontado atrasos e/ou perdas de vacinação, dúvidas e desconfiças, despertando na população um medo da vacina (Rosado *et al.*, 2021).

Diante dessa problemática se torna importante conhecer e identificar os desafios para alcançar com êxito, as metas de cobertura vacinal contra o HPV para que se possam buscar estratégias para a promoção da saúde, através da imunização.

A cobertura da vacinação contra o Papilomavírus Humano e o aumento do número de casos de morte por neoplasias do aparelho reprodutor feminino e masculino no Brasil, se torna preocupante, nesse sentido, a imunização é um fator determinante para a prevenção do HPV (Pereira; Farias, 2021). Do mesmo modo que o conhecimento pode influenciar a adesão ao imunobiológico, logo, esse estudo pode contribuir para a imunização precoce no combate ao HPV, bem como reduzir a contaminação por esse vírus, sendo de grande relevância para a saúde pública.

Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e com abordagem qualitativa. O município de estudo possui seis Estratégias de Saúde da Família (ESF), e dessas, três ESF contam com sala de vacina. Sendo assim, o estudo foi realizado nas três ESF que possuem salas de vacinas, pertencentes a um município do Sul de Santa Catarina. Ao total, são 32 profissionais da equipe mínima, que trabalham nas unidades de saúde que possuem sala de vacina, sendo as equipes formadas por enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

A coleta de dados ocorreu no mês de outubro de 2022. Participaram do estudo, 15 profissionais de saúde. Para a coleta dos dados, foi realizado no primeiro momento, um contato com os profissionais da saúde, explicando o funcionamento e os objetivos da pesquisa. Após o aceite final, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Para garantir o anonimato, os

profissionais da saúde foram identificados pela letra “P”, conforme códigos numéricos (P1 a P15).

Foram inclusos, os profissionais de saúde das unidades com idade superior a 18 anos, que trabalham na área da saúde com tempo de serviço mínimo de três (3) meses por se considerar o tempo de ambientalização e que aceitaram participar da pesquisa. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual com perguntas abertas, as quais foram gravadas e transcritas na íntegra. Nas entrevistas foram exploradas as dimensões que envolviam os dados sociodemográficos, bem como, questões referentes à cobertura vacinal do HPV, incluindo o PNI acessibilidade, fragilidades e potencialidades, estratégias e treinamentos sobre imunização. Os dados obtidos foram avaliados conforme a Análise de Conteúdo proposta por Bardin, uma técnica de análise que consiste em etapas de pré análise no sentido de organizar os dados, exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e a interpretação do conteúdo (Mendes; Miskulin, 2017).

Nesse estudo observou-se o “Princípio de Saturação”, que ocorre quando não há um fato novo encontrado e o acréscimo de novas informações deixa de ser necessário, pois não altera a compreensão do fenômeno em questão, desde que se considere a transparência diante da identificação de uma amostra (Nascimento *et al.*, 2018). Esse processamento analítico dos dados foi realizado no software NVIVO® 11, permitindo uma organização dos dados coletados e facilitando a análise. Das falas, emergiram códigos, e ao final do processo de análise emergiram 04 categorias: A dimensão sociocultural do acesso, entraves encontrados na prática profissional acerca dos ICV, ferramentas e estratégias essenciais para o êxito da cobertura vacinal do HPV e educação, capacitação, treinamentos: meios para educação profissional em serviço.

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de referência (Processo nº 5.599.217 e CAAE: 60714322.0.0000.5598) e os participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Resultados e Discussão

Participaram desta pesquisa, 15 profissionais de saúde, com base nos critérios de exclusão e pelo princípio de saturação, constituído de 03 enfermeiros, 06 técnicos de enfermagem, 04 agentes comunitários de saúde e 02 médicos, com

idade entre 30 e 65 anos, com predominância do sexo feminino e com tempo de atuação entre 3 meses a 21 anos.

A análise dos dados convergiu para a formação de quatro categorias temáticas, as quais expressam a dimensão sociocultural do acesso, bem como evidenciaram os entraves encontrados na prática profissional acerca dos ICV, com vistas às ferramentas e estratégias essenciais para o êxito da cobertura vacinal do HPV, visando destacar a importância da educação, capacitação e treinamentos como meios para educação profissional em serviço.

A dimensão sociocultural do acesso

A acessibilidade é um fator importante para reduzir os empecilhos que interferem na cobertura vacinal. No entanto, nesse estudo, os profissionais consideram que o atendimento na sala de vacina supre a demanda da população, uma vez que tem funcionamento diário, em período integral, além de possuir horários estendidos e atendimentos aos finais de semana.

“O atendimento na sala de vacina, ela supre a demanda, porque ela é porta aberta, cada pessoa que vem chegando à procura de vacina, ela sai vacinada e até mesmo já colocando em dia as vacinas que estão em atraso” (P2).

“Sim, supre a demanda, pois fizemos horários estendidos, dias D de vacinação. No Município temos o total de três salas de vacinas, e daqui há alguns dias irá abrir outra sala em uma ESF de outro bairro, poderá contribuir mais ainda para novas adesões” (P12).

A principal porta de entrada ao serviço de saúde é a Atenção Primária, por meio dela, o acesso é universal, conforme princípios e diretrizes do SUS. Nesse sentido, o acesso livre é um direito e evita a construção de uma barreira à vacinação, sendo fundamental que a unidade de saúde, inclusive as salas de vacinas, permaneçam em funcionamento diário e se necessário, em horários especiais, a fim de promover acesso à população e evitar a perda de oportunidade de vacinação (Ferreira *et al.*, 2017).

Conquanto, há uma barreira sociocultural a ser superada. Apesar da acessibilidade nesses serviços de saúde, muitas tem sido as percepções que os

profissionais de saúde vêm atribuindo acerca dos índices de cobertura vacinal do HPV nos serviços onde estes se encontram. Tais considerações são baseadas no contexto cultural em que o indivíduo a ser vacinado se encontra, isto é, existe uma variedade de “tabus” quando o assunto é vacinação e mais especificamente quando se trata do HPV. Existe uma preocupação entre as famílias em vacinar os pré-adolescentes e adolescentes, ora porque a disponibilização da vacina traria uma possível mudança no comportamento sexual desses jovens, onde irão iniciar a vida sexual precocemente, ora porque a vacinação contra o HPV causa uma série de reações graves.

“Acho que a população ainda tem um pouco de medo porque algumas pessoas pensam que fazendo a vacina, vai estimular a criança a ter relação sexual [...]” (P6).

“A maioria dos pais acham que essa vacina não é importante, eles nem sabem do seu objetivo, por isso a pouca procura. [...] os pais acham que eles não precisam realizar e um outro motivo da baixa adesão é o medo em se vacinar, das dores na aplicação e reações após a vacina” (P13).

Estudos realizados em diferentes bases de dados mostram que a questão cultural é um desafio a ser enfrentado pelos profissionais de saúde para a efetividade da cobertura vacinal, nesse sentido, há certa desconfiança quanto à segurança do imunobiológico presente na vacina do HPV, considerando que a introdução dessa vacina é recente e, portanto, gera dúvidas sobre a eficácia da mesma, bem como, das complicações que a vacina pode causar a curto e longo prazo (Padilha *et al.*, 2022).

Por outro lado, existe a preocupação dos familiares acerca da atividade sexual precoce, por considerar a adolescência o período em que meninas e meninos são estimulados ao desejo de vivenciar “experiências novas”, onde acabam se expondo a diferentes vulnerabilidades, entre elas, as IST, nesse sentido, a atuação da equipe de saúde na orientação à população alvo e familiares é uma importante ferramenta para combater as falsas notícias que circulam nas mídias acerca da vacinação do HPV e conseqüentemente, aumentar os índices de cobertura vacinal, a fim de promover melhor qualidade de vida à população (Sousa *et al.*, 2018).

Um estudo realizado com meninas corrobora com dados dessa pesquisa, em que fica evidente que a cultura da população impacta consideravelmente para a não realização da vacina, apontando com maior frequência, o medo quanto aos efeitos colaterais e a recusa dos responsáveis, como fator preponderante na adesão à vacina por parte das adolescentes, justificando-se pelas crenças religiosas e a promiscuidade da população exposta (Zanini *et al.*, 2017).

Entraves encontrados na prática profissional acerca dos ICV

Além da questão cultural, outras fragilidades contribuem para o cenário atual da cobertura vacinal do HPV. Grandes variações nos ICV podem ser reflexas do pouco conhecimento sobre o HPV e as campanhas de vacinação existentes, bem como, da falta de comunicação entre as equipes e a imunização incompleta por resistência da população e dos familiares.

“A cobertura Vacinal no município [...] está abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde né, e essa meta não se alcança por vários motivos, por desconhecimento da população, por ausência de campanhas específicas pra essa vacinação pra alcançar essa meta” (P1).

“Sinto que há dificuldade em vacinar contra o HPV para os meninos, pois muitas das pessoas associam o vírus apenas para o câncer de colo de útero, e sabemos que a vacina não é somente para essa prevenção, muitas vezes os pais nem sabem que meninos também devem fazer, ainda ocorre falta de informação [...] (P9).

Apesar de o nível de conhecimento, em relação importância ao HPV, tenha passado por mudanças de forma positiva, ainda se faz necessária a divulgação, seja por meio de campanhas publicitárias e, principalmente dentro das salas de aula, como informações sobre a infecção pelo HPV, benefícios e reações da vacina, pontos fundamentais para o sucesso dos ICV do HPV (Zanini *et al.*, 2017).

Um estudo realizado em diferentes bases científicas sobre a importância da vacinação corrobora com dados observados, ficando evidente os motivos que contribuem para a não adesão ou o atraso da vacinação, principalmente por desconhecimento sobre o objetivo da vacina e as informações não científicas, trazendo questionamentos e negacionismo, o que gera um olhar antivacinal na

população, nesse sentido, para eliminar essas barreiras torna-se necessário disseminar informações com o propósito de aumentar os índices de coberturas vacinais (Gugel *et al.*, 2021).

Um estudo transversal mostra a relação da vacina contra o HPV por gênero, identificando que as meninas têm maior adesão em relação aos meninos. Dados como esse, necessitam de um olhar ampliado em saúde, uma vez que o sexo masculino também é acometido por essa doença (Silva *et al.*, 2020).

Estudo demonstrou baixa cobertura vacinal do HPV pela resistência dos pais a partir de suas crenças e dos seus conhecimentos inadequados, ocorrendo impactos negativos de manutenção da cobertura vacinal em várias regiões de saúde, sendo que a maior discordância estava associada a níveis mais elevados de escolaridade e entre os que não tiveram informações na escola sobre o HPV, nesse sentido, os principais motivos eram referentes à falta de orientação sobre a eficácia e efeitos colaterais da vacina e dificuldades de acesso (Almeida *et al.*, 2020).

Observar os êxitos obtidos ao longo da história do PNI e os desafios que são postos para a manutenção dessas conquistas, contribui para a identificação dos fatores que estão interferindo para o não alcance das coberturas vacinais, pois a imunização é uma das mais importantes formas de prevenção de doenças (Domingues *et al.*, 2020).

Ferramentas e estratégias essenciais para o êxito da cobertura vacinal do HPV

A vacina contra o HPV é um ponto considerado positivo e esperançoso da sociedade e, nesse sentido, o programa de vacinação deve objetivar informar a população e os próprios profissionais de saúde e da educação, como meio de elevar a adesão à vacina e prevenir as IST's. No entanto, para reduzir ou eliminar as barreiras existentes sobre a imunização pelo HPV, existem estratégias fundamentais, que devem ser pensadas e organizadas pela gestão, juntamente com a equipe de saúde. Uma estratégia efetiva e que vem sendo apontada como motivo de sucesso da cobertura vacinal é a vacinação e a divulgação nos ambientes escolares, considerada indispensável para a compreensão sobre a vacinação contra o HPV.

“[...] uma das estratégias que eu considero como importante para aumento dos índices de cobertura

Vacinal do HPV que é utilizado em vários outros municípios é a utilização das escolas tanto para conscientizar as pessoas quanto pra realizar a vacinação nessas crianças” (P1).

“Procuro ir nas escolas, até fizemos há um tempo, de pedir a autorização dos pais em deixarmos fazer as vacinas nas crianças em que estavam em atraso, realizamos a vacinação na escola mesmo, e teve muita criança vacinada, acredito que ajudou muito” (P15).

Ter a escola como cenário, é uma oportunidade para garantir uma excelente cobertura vacinal, visto que esse é o local em que os adolescentes passam a maior parte do dia. Estudo mostra que houve uma redução na cobertura vacinal do HPV, quando os municípios puderam optar pelo local de vacinação dos adolescentes, onde muitos, substituíram as escolas pela vacinação em unidades de saúde (Pereira; Souza, 2017).

Estudo mostra que os métodos de educação em saúde realizado pelos profissionais, garantindo as informações sobre os riscos da doença, as medidas de prevenção, os benefícios da vacinação e esclarecendo dúvidas sobre os medos e riscos de eventos adversos, foram medidas essenciais para a conscientização da população alvo, pais ou responsáveis, acerca da vacinação contra o HPV (Almeida *et al.*, 2020).

Outra estratégia considerada importante, é a busca ativa por parte do trabalho das equipes de saúde, uma vez que possuem acesso as informações dos indivíduos cadastrados nas áreas adscritas, bem como, contato direto e constante a essa população.

“[...] a agente de saúde tem faz a busca ativa pelas idades, então se a gente sabe que uma criança não fez a vacina, entramos em contato com a família e faz a busca ativa dela para trazer até a unidade [...] fizemos orientação nas escolas e conferência de cadernetas de vacinação, principalmente orientação para os pais, acho importante a realização de folders educativos para entregar na própria visita e informação nas redes sociais” (P6).

“[...] é realizado orientação das ACS na visita domiciliar, no PSE (Programa Saúde na Escola) no qual pedimos antes para que levem suas carteiras de vacinação para fazer conferências” (P10).

O papel da equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família em relação à imunização é relevante, portanto, profissionais capacitados e atualizados podem incentivar os usuários à vacinação, por meios de diferentes ferramentas e estratégias, seja por meio das visitas domiciliares, nas campanhas de vacinação, por meio da troca de informação, aconselhamento sobre vacinas em atraso e encaminhando o usuário para atualização da mesma. É imprescindível que haja integração dos profissionais de saúde e a população, fazendo com que contribua para obtenção de altos índices de cobertura vacinal (Figueredo *et al.*, 2020).

Educação, capacitação e treinamentos como meios para educação profissional em serviço

A realidade do conhecimento profissional nos serviços de saúde, acerca da cobertura vacinal do HPV é preocupante, uma vez, que a vacina contém especificações que vão além da técnica de aplicação. As percepções dos profissionais em relação à baixa cobertura vacinal do HPV podem ser justificadas pela falta de treinamentos da equipe de enfermagem em relação à vacinação, uma vez que os serviços de saúde não disponibilizam meios para que os profissionais se capacitem, enfatizando a busca do conhecimento partindo do próprio profissional.

“Eu fiz treinamento [...], mas não é algo que o município proporcionou, é algo que o profissional tem que buscar por conta própria, o que é um erro digamos assim né, se os municípios blindassem esse tipo de treinamento as equipes poderiam realizar mais ações educativas e com isso aumentar a cobertura vacinal” (P1).

“Eu mesmo busco informações sobre a vacinação, seja pela internet ou com a vacinadora. Acredito que a secretaria de saúde deveria investir em capacitações para os profissionais saber abordar da melhor forma quando houver resistências, dúvidas dos pais em relação a vacinação para atingir a meta de coberturas vacinais no município” (P11).

Cabe aos profissionais de saúde conhecer o calendário nacional de vacinação e os agentes imunizantes. O enfermeiro é responsável por diversas atribuições em seu ambiente de trabalho, como por exemplo, o monitoramento do trabalho desenvolvido na sala de vacina e pelo processo de educação continuada, deve capacitar e orientar a sua equipe, atuando junto à mesma e contando com apoio da

sucedidas na saúde pública brasileira. No entanto, é desafiado pela complexidade do quadro epidemiológico, pelos indicadores e inclusive pela inclusão de novas vacinas no calendário, essa última, enfatizando que há necessidade de disseminar essas informações para que a população compreenda a importância da imunização contra o HPV, completando o esquema vacinal (Moura; Codeço; Luz, 2021).

À medida que as informações vão sendo transmitidas, novas estratégias para a adesão à vacina poderão ser elaboradas, de forma rápida e precisa, sendo uma importante ferramenta para lidar com a resistência vacinal. Indivíduos que não possuem informações concretas sobre a vacina, conseqüentemente não sentem a necessidade e a importância de realizá-la, interferindo no índice de cobertura vacinal e possibilitando a disseminação do HPV e as conseqüências que essa doença pode causar. Fomentar essas estratégias por meios de comunicação e mobilização social, podem proporcionar maiores informações e redução das falsas notícias veiculadas (Carvalho *et al.*, 2019).

Considerações Finais

O presente estudo visou identificar a visão dos profissionais de saúde para o êxito na cobertura vacinal do HPV, mediante o conhecimento e atuação dos profissionais nas unidades de saúde. Uma série de fatores, sob a ótica profissional, contribui para as falhas nos índices de cobertura vacinal do HPV, as quais estão associadas às crenças, concepções culturais e religiosas da população, bem como, da necessidade de treinamentos e capacitações aos profissionais e a falta de divulgação e informações em geral, sobre a vacinação/imunização.

Vale ressaltar que a vacinação é uma estratégia de difícil apreensão, envolvendo políticas socioculturais. Ainda há falta de divulgação e informação à população. Nesse sentido, faz-se necessário, a responsabilização dos profissionais de saúde nas estratégias preventivas de educação em saúde, uma vez que o HPV traz inúmeras conseqüências à população acometida, sem discriminação de gênero.

Denota-se a importância desse estudo no âmbito da saúde pública, uma vez que reforça a necessidade de apoiar o profissional na atuação diária em seu serviço, com atualizações constantes de seus conhecimentos, seja por meio de incentivos, auxílio e capacitações desses trabalhadores, para que saibam orientar a população com informações concretas e contribuindo para o alcance das metas propostas.

Referências

- ALMEIDA, Rafaela Cristina Alves Altino et al. Cobertura vacinal anti-HPV e motivos de não vacinação. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, São Paulo, v. 2, n. 1, p. e2600-e2600, fev. 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/enfermagem/article/view/2600>. Acesso em: 04 nov. 2022.
- BRAGA, Andrea de Costa et al. Conhecimento e prática dos enfermeiros em sala de vacina. **Revista Ciência e Saúde On-line**, Pindamonhangaba, v. 5, n. 2, p. 51-58, 2020. Disponível em: <https://www.revistaeletronicafunvic.org/index.php/c14ffd10/article/view/192/172>. Acesso em: 08 nov. 2022.
- CARVALHO, Ayla Maria Calixto et al. Adesão à vacina HPV entre os Adolescentes: revisão integrativa. **Texto & Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 28, n. 1, p. e20180257, jan. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/LxgbWPXJyD8ZCSGwhMbtZRw/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2022.
- DOMINGUES, Carla Magda Allan Santos et al. 46 anos do Programa Nacional de Imunizações: uma história repleta de conquistas e desafios a serem superados. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 36, n. 2, p. e00222919, abr. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/XxZCT7tKQjP3V6pCyywtXMx/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 07 jul. 2022.
- FERREIRA, Ariana Vitalina et al. Acesso à sala de vacinas da Estratégia Saúde da Família: aspectos organizacionais. **Revista de enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 11, n. 10, p. 3869-3877, out. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/69709>. Acesso em: 18 nov. 2022.
- FIGUEREDO, Alessandra de Almeida Silva et al. Vacinação na comunidade: uma estratégia para o aumento da cobertura vacinal por uma Equipe de Saúde da Família. **Brazilian Journal of Health Review**, São José dos Pinhais, v. 3, n. 5, p. 14372-14377, jan. 2020. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/18133/14647>. Acesso em: 05 jul. 2022.
- GUGEL, Sandrieli et al. Percepções acerca da importância da vacinação e da recusa vacinal: uma revisão bibliográfica. **Brazilian Journal of Development**, São José dos Pinhais, v. 7, n. 3, p. 22710-22722, mar. 2021. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/25872/23417>. Acesso em: 07 nov. 2022.
- MARTINS, Jéssica Rauane Teixeira et al. Educação permanente em sala de vacina: qual a realidade? **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 71, n. 1, p. 668-676, jan. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/CrVzNtC93YBcVq9qhd4yrWf/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 05 nov. 2022.

MENDES, Rosana Maria; MISKULIN, Rosana Giaretta Sguerra. A análise de conteúdo como uma metodologia. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v.47, n.165, p.1044-1066, jul/set. 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/320219949_A_analise_de_conteudo_como_uma_metodologia. Acesso em: 28 out. 2022.

MOURA, Livia de Lima; CODEÇO, Claudia Torres; LUZ, Paula Mendes. Cobertura da Vacina Papilomavírus Humano (HPV) no Brasil: heterogeneidade espacial e entre coortes etárias. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 24, n. 1, p. e210001, jan. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/TStbZmwdZTG3rmZZFsqvNFx/?lang=pt>. Acesso em: 17 nov. 2022.

NASCIMENTO, Luciana de Cassia Nunes et al. Saturação teórica em pesquisa qualitativa: relato de experiência na entrevista com escolares. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 71, n. 1, jan./fev. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/SrfhX6q9vTKG5cCRQbTFNwJ/?lang=pt>. Acesso em: 26 out. 2022.

PADILHA, Aline Rafaela Neves et al. Motivos de pais e responsáveis para a não adesão à vacinação contra o Papilomavírus Humano: revisão de escopo. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 11, n. 1, p. e28211124792, jan. 2022. Disponível em: [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/24792-Article-293564-1-10-20220106%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/24792-Article-293564-1-10-20220106%20(1).pdf). Acesso em: 26 out. 2022.

PEREIRA, Fernanda Brito; SOUZA, Érika Pereira. Cobertura vacinal do HPV para adolescentes: desafios e possibilidades. ID on line. **Revista de psicologia**, Jaboatão dos Guararapes, v. 11, n. 38, p. 530-540, nov. 2017. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/918>. Acesso em: 05 nov. 2022.

PEREIRA, Izete Soares da Silva Dantas; FARIAS, Cynthia Rachel Galvão. Papiloma Vírus Humano - HPV: prevenção e vacinação. **Interagir: pensando a extensão**, Rio de Janeiro, n.31, p. 53-61, mar. 2021. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/interagir/article/view/55928/39423>. Acesso em: 07 jul. 2022

PESTANA, Jesyka Thamires da Silva et al. Baixa cobertura vacinal e seus possíveis impactos para a saúde da população brasileira. **Brazilian Journal of Development**, São José dos Pinhais, v. 8, n. 1, p. 3968-3981, jan. 2022. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/42726>. Acesso em: 07 mar. 2022.

ROMUALDO, Mayara Murito; NOVAES, Monique Pimenta; MULLER, Kamila. Percepção dos responsáveis dos usuários e da equipe de enfermagem sobre a imunização do HPV. **Revista Interdisciplinar Pensamento Científico**, Itaperuna, v. 5, n. 5, p. 1461-1473, mai. 2020. Disponível em: <http://143.244.215.40/index.php/reinpec/article/view/479>. Acesso em: 05 jul. 2022.

ROSADO, Roberta Coely Lira Santos et al. Origens históricas da vacinação no Brasil. **Científic@: multidisciplinary journal**, Goianésia, v. 8, n. 2, p. 1-9, nov. 2021. Disponível em:

<http://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/cientifica/article/view/5898>. Acesso em: 05 jul. 2022.

SILVA, Bruna Fernandes et al. O impacto da adesão vacinal contra o HPV entre jovens: um estudo transversal. **Brazilian Journal of Development**, São José dos Pinhais, v.6, n.8, p.59086-59092, ago. 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/15142/12493>. Acesso em: 14 nov. 2022.

SILVA, Wellington Fernando Junior; ARAÚJO, Liderlanio de Almeida. Tendência da imunização contra o HPV na população masculina no Estado do Tocantins entre os anos de 2017-2019. **Revista de Patologia do Tocantins**, Palmas, v. 7, n. 2, p. 123-126, jul. 2020. Disponível em: <http://seer.unirio.br/index.php/rectis/article/view/9727> . Acesso em: 03 jul. 2022.

SOUSA, Priscila Dantas Leite e et al. Conhecimento e aceitabilidade da vacina para o HPV entre adolescentes, pais e profissionais de saúde: elaboração de constructo para coleta e composição de banco de dados. **Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento**, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 58-68, jan./mar. 2018. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v28n1/pt_08.pdf. Acesso em: 26 out. 2022.

SOUZA, Wesley Martins et al. Análise da imunização contra o HPV no Brasil: um estudo ecológico exploratório de 2016 a 2018. **Revista Eletrônica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 1-9, abr. 2020. Disponível em: <http://seer.unirio.br/index.php/rectis/article/view/9727>. Acesso em: 02 jul. 2022.

ZANINI, Natalie Vieira et al. Motivos para recusa da vacina contra o Papilomavírus Humano entre adolescentes de 11 a 14 anos no município de Maringá/PR. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 39, p. 1-13, mar. 2017. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1253/861>. Acesso em: 04 nov. 2022.